

ЎЙИН АСОСИДА РЕФЛЕКСИВ КЎНИКМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Каримова Нилуфар Раимжановна

НамДУ “Педагогика назарияси ва тарихи” кафедраси
катта ўқитувчиси

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ НАВЫКОВ НА ОСНОВЕ ИГРЫ

Каримова Нилуфар Раимжановна

НамДУ" старший преподаватель кафедры
"Теория и история педагогики"

Аннотация: Ушбу мақолада кичик мактаб ёшида ўқувчиларини таълимга жалб этишда ўйин фаолиятидан ўқув фаолиятига аста-секинлик билан ўтишни амалга оширишнинг афзалликлари ҳақида мушоҳада юритилган.

Аннотация: В этой статье рассматриваются преимущества постепенного перехода от игровой деятельности к учебной деятельности при вовлечении своих учеников в обучение в младшем школьном возрасте.

Annotation: This article discusses the advantages of a gradual transition from playing activities to learning activities when involving their students in learning at primary school age.

Калит сўзлар: ўйин, аҳамият, вазифа, метод, одат, фаолият, ўқитувчи, мазмун, дарс, мавзу.

Ключевые слова: игра, значение, задача, метод, привычка, деятельность, учитель, содержание, урок, тема.

Keywords: game, meaning, task, method, habit, activity, teacher, content, lesson, topic.

Мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ, бутун мамлакат миқёсида таълим ва тарбия, илм-фан, касб-ҳунар ўргатиш тизимларини тубдан ислоҳ қилишга киришилди. Белгиланган мақсадлар муваффақиятли амалга оширилиб, ҳозирги кунда таълим соҳасида юксак самарадорликларга эришилмоқда. Бунда ўқитувчилар билан бирга кенг жамоатчилик, бутун халқимизнинг фидокорона меҳнатини эътироф этиб, Президентимиз Ш.Мирзиёев ўзининг “Ўқитувчи ва мураббийлар кунини” муносабати билан соҳа ходимларига йўллаган табригида “Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси асосида барча соҳаларда

амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар муваффақияти, мамлакатимизнинг ривожланган давлатлар қаторидан муносиб ўрин эгаллаши, аввало, илм-фан ва таълим-тарбия соҳасининг ривожини билан боғлиқ эканини алоҳида таъкидлади”¹¹.

Бу улкан жавобгарлик ҳисси ўқитувчиларда педагогик маҳорат қирраларининг турли жараёнларини ҳозирги замон талаблари даражасида такомиллаштиришни талаб этади. Сўнгги йилларда педагог ва психолог олимлар ўқитувчиларнинг педагогик фаолиятида фикрлаш ҳамда аналитик қобилиятларни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этишини таъкидламоқдалар. Бу қобилиятлар асосини эса, ўқитувчининг касбий рефлексияси ташкил этади. Рефлексия (лот. «рефлексия» - орқага қайтиш) - «ҳар томонлама баркамол ривожланган инсоннинг ўз хатти-ҳаракатлари ва уларнинг қонуниятларини англашга қаратилган назарий фаолият шаклидир; инсон маънавий дунёсининг ўзига хос яширин ҳислатларини очиб берадиган ўз-ўзини билишга ва англашга қаратилган фаолиятдир»¹². Илк бор рефлексия тушунчаси қадимги Юнон фалсафасида юзага келган ва инсоннинг ўз онгида кечаётган мулоҳазалари ҳақида, ўзи фикр юритиши жараёни. Ўз фикрлари мазмунини таҳлил қилишга эътиборини жалб қилишни англаган (Декарт). Сократ, Платон, Локк ва бошқа юнон файласуфлари рефлексияни инсоннинг ўз-ўзини билишга, нималарга қодир эканлигини эътироф этишга қаратилган фаолияти эканлигини таъкидлайди¹³. Бизнинг мақсадимиз эса бошланғич синф ўқувчиларида ўйин технологияси асосида ўз-ўзини билиш ҳамда баҳолашга қаратилган рефлексив кўникмаларни шакллантириш методларини ишлаб чиқишдан иборат. Шундай экан, ўйин технологияларининг аҳамиятини ва вазифаларини кўриб чиқсак, ўйинлар методи кичик мактаб ёшида бўлган ўқувчиларни улар учун одат тусига кирган ўйин фаолиятидан ўқув фаолиятига аста-секинлик билан ўтишни амалга оширади, бу ўтиш жараёнини сезиларсиз ва ҳеч қандай қийинчиликсиз ўтишига ёрдам беради. Ҳар бир ўқитувчи ҳар бир ўйиннинг нима учун мўлжалланганлигини, унинг мазмунини яхши тушуниши, ўйинни ҳар бир дарс учун мавзунини ўзлаштиришдаги аниқ вазифаларини ҳисобга олган ҳолда ташкил қилиш билан бирга, ўқувчиларда рефлексив кўникмаларни шакллантириш методикасини ўйлаб чиқиши зарурдир. Чунки, ўйин ҳам меҳнат ва таълим каби инсоннинг асосий фаолият турларидан бири бўлиб, бизнинг мавжудлигимизнинг ғаройиб феноменидир. Инсон ҳаётида ўйин фаолияти қуйидаги вазифаларни бажаради:

¹¹ Ш.Мирзиёев “Ўқитувчи ва мураббийлар кунини” муносабати билан соҳа ходимларига йўллаган табриги. 29.09.2017 й. ЎЗА.

¹² Э.Валиев. Педагогик технология фани бўйича изоҳли луғат. Термиз. 2014 й

¹³ Декарт Р. Сочинения, тт. 1–2. М., 1989–1991 г

- кундалик ишлардан чалғиш учун овунмоқлик (маза қилиш, қизиқиш уйғотиш, илҳомлантириш функцияси);
- коммуникативлик: мулоқот диалектикасини ўзлаштириш;
- инсон амалиёти полигони сифатида ўйинда ўзини кўрсатиш;
- ўйин-терапия: ҳаёт фаолияти давомида пайдо бўладиган турли тўсиқлардан ошиб ўтиш;
- ташҳисловчи: ўйин жараёнида ўзини англаш, нормал ҳатти-ҳаракатлардан четланганликни аниқланиши;
- коррекциялаш функциясини бажариши: шахсий кўрсаткичлар таркибига позитив ўзгаришларни киритиш;
- миллатлараро коммуникациялар: барча инсонлар учун ягона бўлган ижтимоий-кадриятларни ўзлаштириш;
- ижтимоийлашув: жамият муносабатлари тизимига киргиши, инсониятнинг умумий яшаш нормаларини ўзлаштириш.

Ўқувчи ўйин давомида ҳаётий образлардан фойдаланиш қобилиятига эга бўлади, бу эса ўз навбатида кейинги мураккаб ижодий фаолиятга ўтишда асос бўлиб хизмат қилади. Бундан ташқари тасаввурнинг ривожланиши муҳимлиги ўз ўзидан равшан, чунки унингсиз энг оддий инсон фаолиятининг амалга ошиши ҳам мумкин эмас. Ўйин ўқувчиларнинг тенгдошлари билан ўзаро муносабатларини ривожланишида ҳам катта таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, ўйин давомида ўзаро муносабат ва ўзаро ҳаракатларни амалга ошира туриб қоидаларни ўзлаштиради, билимларини қайта эслаб, такрорлаши натижасида у ўзаро тушуниш тажрибасига эга бўлади. Ўқувчининг кейинги ҳаёти давомида бундай сифатлар қанчалик зарур эканлиги барчамизга маълум, биринчи навбатда мактабда, у ерда ўқувчи тенгдошларининг катта жамоасига қўшилиши, ўқитувчининг синфдаги тушунтиришларига диққатини қаратиши, уйга берилган топшириқларни бажаришда ўз ҳаракатларини назорат қилиши лозим. Билимларни ўзлаштиришда ўйиннинг ўрни ҳамда унинг давомийлиги кўпгина омилларга боғлиқ, бу омиллар қуйидагилар: ўқувчиларнинг таълим олганлик даражасига, маълумотни ўзлаштира олиш даражасига, ўзлаштириладиган материалнинг мураккаблик даражасига ёки бошқа тиллардан кириб келган материални назоратда бўлишлигига ҳамда ўқув машғулотининг аниқ мақсадларга йўналтирилганлигига боғлиқдир. Қуйида ушбу рефлексив кўникмаларни шакллантирилишига кўмак берувчи метод ва технологиялардан наъмуналар келтирамиз:

«Таснифланиш жараёнини ўрганиш» методикаси

Мақсад: мулоҳозалар кетма-кетлиги, умумлаштириш жараёлари даражасини тадқиқ қилиш учун тадбиқ қилинади.

Методикага тайёргарлик кўриш. Ҳар бир таснифдаги гуруҳ учун 7*7см

ўлчамдаги 5 дона расм танлаб оламиз: ўйинчоқлар, идишлар, кийимлар, мебеллар, ёввойи ҳайвонлар, уй ҳайвонлари, сабзавотлар, мевалар.

Методикани ўтказилиши. Ҳар бир ўқувчи билан ўйин индивидуал тарзда ўтказилади. Ўқувчига биттадан расм берилиб, сўралади: «Расмларни бир-бирига мослигига қараб ажратинг. Нима учун улар бир-бирига мос келади, тушунтириб беринг». Агар ўйинда иштирок этаётган ўқувчи ҳеч қандай тушунтиришсиз ажратишни бажараётган бўлса, унга: “Нима учун бу қисмга олма расмини қўйдинг?, Нима учун олмани мева деб ўйлайсан?” каби саволлар берилади. Агар ўқувчи бирон-бир расмни ҳеч бир гуруҳга нисбатан қўя олмаса, у ҳолда ундан “Нима учун бу расм ҳеч бир гуруҳга тўғри келмайди деб ҳисоблайсан? деб сўралади. Масалан: Ананас

Маълумотларни қайта ишлаш. Ҳар бир таснифдаги гуруҳлар бўйича тўғри жавоблар санаб чиқилади. Натижа жадвалда кўрсатилади. Предметларни бирлаштириш учун, ўқувчиларнинг ҳар бир таснифдаги гуруҳ юзасидан асос аниқланади: муҳим белгига таянганми, муҳим бўлмаганларини ажрата олганми? ва хоказо. Шунини хулоса қилишимиз мумкинки, ўйин таълим бериш воситаси бўлиб, у таълим олувчиларнинг ақлий фаолиятини фаоллаштиради, ўқув жараёнини қизиқарли ва ҳаяжонли бўлишига, ўқувчиларни ўз-ўзини таҳлил қилишга ўрганишларида туртки беради.

“Кўп қисмли асар” технологияси. Технология методик жиҳатдан такомиллаштирилди. Бунда икки хил йўл тутилди. Улар:

1-йўл. Эртакни бир нечта қисмга ажратишда ўқувчиларнинг китоб ва қалам билан ишлашларини таъминлаш. Бунда ўқувчи ўзига ажратган ҳар бир қисм олдида 1, 2, 3 ва ҳ.к. тарзида рақам қўйиб чиқади. Ўқитувчи (кутубхоначи, волонтер, ота-оналар) дастлаб ўқувчи томонидан рақамланган асар қисмлари билан танишиб, ўқувчи бу топшириқни тўғри бажарган бўлса, ҳар бир қисм бўйича режа тузиши мумкинлигини айтади. Акс ҳолда ўқувчини асарни яна бир марта диққат билан ўқиб чиқиб, сўнгра кичик қисмларга ажратишга йўналтиради 2-йўл. Бошланғич синф ўқувчиларининг ёш, психологик хусусиятлари ҳамда шахсий ривожланганлик даражасини инобатга олган ҳолда уларга асарни кичик қисмларга бўлишда методик ёрдам кўрсатиш. Борди-ю, ўқувчи бадиий асарни кичик қисмларга ажратишда қийинчиликка дуч келаётган бўлса, ўқитувчи аниқ саволлар билан мурожаат қилиб, уни тўғри йўналтириши зарур.

I. “Эртак (ҳикоя, шеър)ни яқунла” технологияси. Технологияни бевосита бошланғич синф ўқувчиларида китобхонлик кўникмаларини ривожлантириш мақсадида қўллаш учун унинг мазмунига маълум ўзгартиришлар киритилди. Респондент-ўқувчиларнинг эътиборига улар томонидан ўқитувчи, кутубхонаси, волонтерлар ва ота-оналар билан

биргаликда ўқилган сеvimли бадий асарлардан олинган парчалар ҳавола этилди. Бунинг учун қуйидаги асарлардан парчалар тайёрланди

Ўқиш учун парчалар олинган бадий асарлар

1-синф учун:	2-синф учун:
1. “Бўғирсоқ” эртаги.	1. “Қизил қалпоқча” эртаги.
2. “Зумрад ва Қиммат” эртаги.	2. “Чаён ва тошбақа” ҳикояси.
3. “Бўри ва етти улоқча” эртаги.	3. “Қуёнчанинг уяси” эртаги.
4. “Қарға ва тулки” эртаги.	4. “Хурмача полвон” эртаги.
5. “Икки дўст ва айиқ” ҳикояси.	5. “Аълочи хўроз” шеъри (А.Обиджон).
6. “Баҳор яқин” шеъри (З.Диёр)	6. “Йиртқич” шеъри (А.Обиджон)
3-синф учун:	4-синф учун
1. “Бирлашган ўзар” эртаги.	1. “Буратино” эртаги.
2. “Ур, тўқмоқ!” эртаги.	2. “Маугли” ҳикояси.
3. “Мақтанчоқ жўжа” эртаги.	3. “Ўн икки ой” эртаги.
4. “Навоий ва Хусайн” ҳикояси.	4. “Олтин балиқ” (“Балиқчи чол ва балиқ ҳақида эртақ”; А.С.Пушкин).
5. “Эшакнинг эртаги” шеъри (А.Обиджон).	5. “Уч оғайни ботирлар” эртаги.
6. “Янги йил арчасига” (Э.Воҳидов).	6. “Фалокат босган деҳқон” (И.А.Крылов).

II. “Саволларга асосланган эртақлар” технологияси. Ушбу методика ҳам бошланғич синф ўқувчиларида китоб ўқишга бўлган ижобий муносабатни шакллантириш, китобхонлик кўникмаларини ривожлантиришга хизмат қилади. Технология ўқувчиларнинг китоб ўқишга бўлган муносабати қандай мазмунга эгалиги (ижобий ёки салбий эканлиги)ни аниқлаш мақсадида қўлланилади. Тажриба даврида респондент-ўқувчиларнинг эътиборларига ўрта кичик ҳажмли эртақлар ҳавола этилади. Шунингдек, методика асосида ташкил этиладиган синов ишлари респондент-ўқувчилар билан алоҳида-алоҳида олиб борилди. Ўқитувчи (кутубхоначи ёки волонтер) ҳар бир ўқувчига “Мен ҳозир ўртақ эртақ ўқийман. Сен уларни диққат билан тинглайсан. Сўнгра мен ўқилган эртақлар асосида сенга саволлар берман. Сен эса уларга жавоб қайтарасан”, - дейди.

Тажриба-синов ишлари жараёнида респондент-ўқувчиларнинг эътиборига қуйидаги эртақлар ҳавола этилди: “Тулкининг жазоси” (ўзбек халқ эртаги), “Мушук билан чумоли” (рус халқ эртаги), “Деҳқон билан айиқ” (рус халқ эртаги).

III. “Мен ёқтирган шеър” технологияси. Мазкур технология бошланғич синф ўқувчилари ўртасида назмий асар (шеър)ларни тарғиб қилишга ёрдам беради. Технологиянинг мақсади бошланғич синф ўқувчиларига болалар учун мўлжалланган шеърлар тўғрисида маълумотларни бериш ва уларда шеърини асарларни ифодали ўқиш кўникмаларини ривожлантиришдан

иборат.

Ўқитувчи технологияни қўллашдан аввал ўқувчиларга туркум шеърларни тақдим этади ва уларни ёдлаш топшириғини беради. Шеърларни ёдлаш учун ўқувчиларга муайян вақт берилади. Ўқувчилар томонидан шеърлар ёд олингандан кейин машғулотларнинг бирида бошланғич синф ўқитувчиси ушбу технологияни қўллайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Дьяченко О.М., Веракса Н.Е. Что на свете не бывает? – М.: Знание, 1994.
2. Ишмухамедов Р., М. Йўлдошев. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик технологиялар (таълим тизими ходимлари, методистлар, ўқитувчилар, тарбиячи ва мураббийлар учун ўқув қўлланма) -Т.: 2013. - 279 б.
3. Э.Валиев. Педагогик технология фани бўйича изоҳли луғат. Термиз.2014 й.

